

Г Р А Д А
АРХИВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Г Р А Ђ А
АРХИВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

GRADA ARHIVA BOSNE I HERCEGOVINE

Godina V, broj 5, Sarajevo 2013.

Uredništvo:

dr. Andrej Rodinis, Dušan Vržina, mr. Šaban Zahirović

Glavni urednik:

dr. Andrej Rodinis

Izdavač:

Arhiv Bosne i Hercegovine,
Reisa Džemaludina Čauševića 6
71000 Sarajevo
Tel/fax. (387) 33 206-492

Dizajn i DTP:

Zoran Buletić

Tiraž:

300

Štampa:

„Dobra knjiga“, Sarajevo

Časopis izlazi jednom godišnje.

Redakcija zaključena u decembru/prosincu 2013.

ISSN 1986-5430

POVELJA HERCEGA STJEPANA VUKČIĆA KOSAČE BARBARI OD LIECHTENSTEINA (Ključ kod Gacka, 1. mart 1455. godine)

mr. sc. Emir O. Filipović

Filozofski fakultet
Sarajevo

Originalna povelja hercega Stjepana Vukčića Kosače, pisana 1. marta 1455. godine u Ključu kod Gacka, kojom se reguliraju eventualni odnosi između njega i potencijalne supruge Barbare od Liechtensteina, danas se čuva u Kneževskoj zbirci porodice Liechtenstein u Beču. Kada je Gregor Čremošnik pisao svoje temeljno djelo “Bosanske i humske povelje srednjega vijeka”, naveo je da mu je pored nekih drugih dokumenata iz bečkih arhiva ostao nepristupačan i ovaj koji je, prema njegovom tadašnjem saznanju, “za vrijeme rata zajedno sa drugim dragocijenostima prenesen u Vaduz, glavno mjestance kneževine Lichtenstein (na granici Švajcarske)”.¹ Ljubaznim posredovanjem gospodina Šabana Zahirovića, direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, te arhivista Andreja Rodinisa, stupili smo u vezu sa odgovornim osobama Kneževske zbirke porodice Liechtenstein u Beču gdje su nam srdačno u susret izašli arhivist i knjižičar ove ustanove Arthur Stögmann i fotograf Peter Kubelka potvrdivši da se dokument čuva kod njih i poslavši nam kvalitetne snimke pisma na osnovu kojeg donosimo sadašnju analizu. Pored njih, svoju pomoć pružili su i Esad Kurtović s Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji je pregledao i provjerio transkripciju dokumenta, te kolega Jozo Vela sa Staroslavenskog instituta u Zagrebu koji je, ne štedeći svog truda i vremena, preveo latinski tekst te ga ustupio za objavljivanje. Bez njihove stručne suradnje i pomoći ovaj rad ne bi bio moguć, te im se svima najiskrenije zahvaljujem.

OPIS POVELJE I RANIJA IZDANJA

Najraniji slučaj korištenja podataka iz ove povelje u historiografskoj literaturi nalazimo u članku češkog historičara Johanna E. Horkyja iz 1825. godine,² ali je tekst dokumenta

¹ GREGOR ČREMOŠNIK, “Bosanske i humske povelje srednjega vijeka (Dopuna)”, *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu*, n.s. Istorija i etnografija, sv. X, Sarajevo, 1955, 137.

² J[OHANN] E[DMUND] HORKY, “Das Fürstenhaus Lichtenstein-Niklasburg (Fortsetzung)”, *Brünner Wochenblatt zur Beförderung der Vaterlandskunde zur Belehrung und Unterhaltung*, No. 55, Dienstag den 12. July 1825, 219.

Slika 1. Pečat na priznanici hercega Vlatka od 26. jula 1470. godine
(Алекса Ивић, *Стари српски печати и грбови*,
Нови Сад, 1910, br. 73)

do sada objavljivani samo u redakciji Lajosa Thallóczyja i to u njegovoj studiji koja je doživjela različita izdanja. Naime, transkripcija povelje je prvi put predstavljena u članku posvećenom pitanjima iz bosanske i srpske historije srednjega vijeka kojeg je Thallóczy objavio na mađarskom jeziku 1907. godine u časopisu *Turul*, glasniku Mađarskog heraldičkog i genealoškog društva.³ Dvije godine kasnije istovjetan tekst je uvršten u njegovu knjigu istoga naslova,⁴ koja je 1914. dočekala i svoje njemačko izdanje.⁵ Thallóczy je u napomeni dao i sumarni opis povelje ukazavši da je ona pisana na pergameni plavkastim mastilom.⁶ Pored toga, naglasio je da je pismo sastavljeno na lošem la-

tinskom jeziku te da je vjerovatno njegov koncept izradio hercegovog dijaka Ružir.⁷

Povelja je pravougaonog oblika i bila je presavijena dva puta vertikalno i jednom horizontalno (ne računajući pliku). Na samom dnu povelje crvenom spletenom svilenom vrpcom za pergamentu je pričvršćena napuknuta pečatna gruda od tamnosmeđeg voska sa crvenom pečatnom slikom. Thallóczy je na pečatu uspio pročitati natpis: DNI. DUCIS

³ LAJOS THALLÓCZY, "Bosnyák és Szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok (Második közlemény, térképmelléklettel)", *Turul – A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye*, Vol. XXV/3, Budapest, 1907, 108.

⁴ LAJOS THALLÓCZY, *Bosnyák és Szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok*, Franklin-Társulat, Budapest, 1909, 135-136.

⁵ LAJOS THALLÓCZY, *Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter*, München – Leipzig, 1914, 175-176.

⁶ IBIDEM, 175 n. 1.

⁷ "Ruggiero Diacho" je uz Grupka i gosta Radina bio član hercegovog poslanstva Dubrovniku maja 1454, a u Dubrovniku je boravio i s dijakom Radivojem marta 1456. godine. *Chronica Ragusina Junii Restii item Joannis Gundulae*, ed. NATKO NODILO, JAZU, Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium, Vol. XXV, Scriptorum, Vol. II, Zagreb, 1983, 344, 351. THALLÓCZY, *Studien*, 175 n. 1.

Slika 2. Rekonstrukcija velikog pečata hercega Stjepana Vukčića (Pavao Anđelić, *Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine*, Sarajevo, 1970, 75)

teče latinski natpis u legendi pisanoj humanističkom majuskulnom kapitalom koja glasi: SILVS. DNI. DVCIS. STEPHANI. SCI. SABE. REGNI. BOSNE. Prema čitanju Pave Anđelića, rekonstruirana legenda bi glasila: SIGILLVM ILVSTRISSIMI DOMINI DVCIS STEPHANI SANCTI SABE ET REGNI BOSNE (Slika 2).

Sačuvani pečat u izvjesnoj mjeri može pomoći i za određivanje dimenzija povelje o kojima se na osnovu slike ne može suditi. Naime, uzevši u obzir činjenicu da pečat ima promjer od oko 4,5 cm, uz rezervu da je prelomljen i da nije postavljen na ravnoj površini, može se doći do krajnje okvirnih dimenzija od oko 28,5 – 29 cm širine i oko 17 – 17,5 cm visine dokumenta.¹⁰

⁸ THALLÓCZY, *Studien*, 175 n. 1.

⁹ АЛЕКСА ИВИЋ, *Стари српски печати и грбови. Прилог српској сфрагистици и хералдици*, Књиге Матице српске, бр. 40, Нови Сад, 1910, бр. 73; GREGOR ČREMOŠNIK, "Bosanske i humske povelje srednjeg vijeka", *Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu*, n.s. sv. VII, Sarajevo, 1952, 321; PAVAO ANĐELIĆ, *Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine*, ANUBiH, Djela, Knj. XXXVIII, Odjeljenje društvenih nauka, Knj. 23, Sarajevo, 1970, 75-76. Cf. IDEM, "Grbovi hercega Stjepana Vukčića Kosače na kruni jedne kućne cisterne u Dubrovniku", *Tribunia*, 1, Trebinje, 1975, 83-90.

¹⁰ Ove okvirne mjere utvrdio je Neven Isailović, djelatnik Istorijskog instituta u Beogradu, te mi ih je ljubazno ustupio za potrebe ovog rada na čemu mu se ovom prilikom zahvaljujem.

STEPHA...⁸ koji se prema slici s kojom raspoložemo ne može sasvim prepoznati. Iako je na osnovu snimka o slomljenom pečatu veoma teško donositi zaključke, ipak se primjećuje da se radi o velikom pečatu hercega Stjepana za kojeg se do sada smatralo da je samo sačuvan na jednoj priznanici njegovog sina Vlatka od 26. jula 1470. godine (Slika 1).⁹ Sada smo u prilici potvrditi da je taj pečat uistinu korišten i na ispravama hercega Stjepana iako moramo, nažalost, konstatirati da je pečatna slika skoro u potpunosti uništena.

Na slici velikog hercegovog pečata, koji se po karakteristikama i dimenzijama znatno razlikuje od ostalih, nalazi se hercegov potpuni grb oko kojeg

TEKST POVELJE

Jesus

Nos Stefanus Dei gracia dux sancti Saue dominus terre Huminis, Maritimarumque parcium, comes Drine ac magnus voyuoda Regni Bossne etc. |2| una cum illustrium principum filliorum nostrorum, carissimorum comitis Vladislai ac comitis Vlatconis cunctorumque heredum et sucesorum nostrorum in nos |3| omnino assumentes tenore presencium significamus quibus expedit uniuersis quod nos ad sincere caritatis mutuoque dileccionis feruorem ac |4| perpetue societatis indisolubilem unionem quibus alltissimo optulante unacum illustri et generosa domina Barbara de Lichtistan matrimonialiter et |5| legitime conectemur sumo opere atendentes ad utriusque comodi et honorem quibus alter utrum prosequi obligamur merito respicientes eidem domine |6| conthorali nostre delibato animo prefatorumque filiorum ac alliorum consiliariorum nostrorum accedente ad id maturo consillio pariter et assensu talem fecimus |7| dispositionem, provisionem et ordenacionem, primo quod eandem in ritu et fide Sancte Romane Ecclesie omnino preseruare, sibique presbiteros, puelas et familiam |8| condecetem sue fidei apud se tenendum amuire eisdemque de expensis condignis et necessariis prouidere volumus una cum effectu. Item si et in quantum diuina |9| permissione cllementer nos primum quam ipsam dominam Barbaram conthoralem nostram carnis debitum exsoluere et ab hac luce vitalibus exui contigeret, quod tunc |10| proinde ipsa conthoralis nostra in allienis laboribus mendicitatem non depreuatur set pocius iuxta status sui exigenciam honestam sumpius habeat condecetem |11| sustentacionem et necessitatem eidem talle castrum cum suis pertinenciis ad duo milia florenorum auri etc. cum venerit ad nos prenominata generosa domina Barbara, |12| tunc faciemus colloquium, de castris ordinabimus et dabimus ac disponemus se plene extendentibus post mortem et decessem nostram sine contradiccionem |13| tenendum prescribimus et obligamus presencium per tenorem ista tamen condicionem quod si et in quantum fillii, heredes et sucesores nostri idem castrum cum suis |14| pertinenciis ab eadem redimere et rehabere voluerint ex tunc eidem quatuordecim milia ducatorum auri quod eydem pro veris sponsalibus et parafernalibus |15| damus, proscribimus et ordinamus prius redant et asignentur tandem sollucione huius modi habita prefatum castrum iterato ocupant et |16| recipiant ipsaque conthoralis nostra cum ipsa suma florenorum in prefato Regno Bossne uel extra quo sue placuerit voluntati remanere venire |17| transponere sit libera et secura sine contradiccione ac inpedimento aliquali atque omnia et singula obseruanda et inuolabiliter tenenda sub fide |18| et in verbo veritatis nos atencius obligamus et astringimus dollo et fraude se motis quibuscumque etc. Datum Cluzie, castri nostri, die prima |19| mensis marcii, anno Domini M^o CCCC^o L quinto.

PRIJEVOD POVELJE

Mi, Stjepan, milošću Božjom herceg Svetoga Save, gospodar Humske zemlje i Primorja, knez Drine i veliki vojvoda Bosanskog kraljevstva, i k tomu, ujedno na Sebe posve preu-

zimajući ovlasti Naših sinova slavnih knezova, predragoga kneza Vladislava i kneza Vlatka, i svih Naših baštinika i nasljednika, sadržajem ovog pisma svima kojih se tiče dajemo na znanje to da Mi, pomno pazeći na žar iskrene ljubavi i međusobnog poštovanja i na nerazrješivu svezu trajnoga zajedništva kojima ćemo se Božjom pomoću zakonito bračno združiti sa znamenitom i plemenitom gospođom Barbarom od Lichtensteina, obazirući se s pravom na obostranu korist i čast koje se jedno drugome obvezujemo iskazivati, te uzevši u obzir mišljenje spomenutih Naših sinova i drugih Naših savjetnika koji se tome priklanjaju odgovornom odlukom jednako kao i slaganjem, toj smo gospođi Našoj ovako rasporedili i odredili i ovakvu skrb iskazali: prvo, to da želimo dotičnu potpuno sačuvati u obredu i vjeri Svete Rimske Crkve, dozvoliti joj da ima uza se svećenike, djevojke i pratnju doličnu svoje vjere, i dolično se pobrinuti za njihove troškove i potrebe zajedno s posrednim učincima; zatim, ako i ukoliko se Božjim dopuštenjem dogodi da se Mi prije nego gospođa Barbara, Naša supruga, izbavimo od dugovanja tijelu i blago preminemo s ovoga svijeta, da tada ta Naša supruga ne trpi stoga na tuđoj grbači siromaštvo nego štoviše kako bi sukladno zahtjevima utroška kojeg dolično iziskuje njen status imala prikladno uzdržavanje i ono što je potrebno, propisujemo i obvezujemo sadržajem ovoga pisma da ona dvorac toliki, sa svojim posjedima do dvije tisuće zlatnih florina itd. – kad dođe k Nama spomenuta plemenita gospođa Barbara tada ćemo imati razgovor, odredit ćemo u pogledu dvorca, dati i rasporediti – bez prigovora ima posjedovati u punom posjedu nakon smrti i preminuća Našeg, uz jedino taj uvjet da ako i ukoliko Naši sinovi, baštinici i nasljednici budu htjeli taj dvorac s njegovim posjedima od nje otkupiti i natrag zadobiti, onda neka joj najprije vrate i pripišu četrnaest tisuća zlatnih dukata koje joj dajemo, propisujemo i određujemo za iskren ženidbeni dar i parafernalijske;¹¹ konačno, kad isplate takvu naknadu neka iznova zaposjednu i uzmu natrag sebi spomenuti dvorac, a sama Naša supruga neka bude slobodna i sigurna, bez ikakvog prigovora i zapreke, s tom svotom florina bilo ostati u spomenutom Bosanskom kraljevstvu bilo otići i prenijeti ih van kamo joj se prohtije. Da sve ovo i svako pojedino bez povrede treba čuvati i držati Mi pomno pod jamstvom i u riječi istine vežemo i obvezujemo, slobodni od svake varke i prevare, itd. Dano u Ključu, Našem gradu, dana 1. ožujka mjeseca, godine Gospodnje 1455.

HISTORIJSKI KONTEKST

Nastanak povelje u uskoj je vezi s planovima hercega Stjepana Vukčića Kosače da u toku 1455. godine organizira velike svadbene svečanosti na kojima bi, pored ženidbe svoja dva sina, i on također sklopio brak s nekom ženom visokog roda pošto je živio kao udovac

¹¹ Imovina koja u braku pripada ženi i nad kojom muž ne polaže pravo vlasništva. [prim. prev.]

još od oktobra 1453.¹² U historiografiji je otvoreno pitanje na koji način je herceg stupio u vezu s dvorom u Nikolsburgu, danas gradu Mikulovu u Češkoj Republici, i pod kakvim okolnostima su se pojavile kombinacije oko orođavanja Kosača s austrijskom dinastijom knezova Liechtensteina. Kako je herceg tada bio u dobrim odnosima s grofom Ulrikom Celjskim mnogi autori su pretpostavljali da je upravo njegovim posredovanjem herceg saznao za potencijalnu suprugu, Barbaru, kćerku Georga IV od Liechtensteina i Hedwige od Pottendorfa (Slika 3).¹³ S obzirom na bliske veze koje je porodica Liechtenstein baštinila s Habsburgovcima, ne bismo smjeli isključiti ni mogućnost da su odnosi ove dinastije s

Slika 3. Obiteljsko stablo austrijske kuće Liechtenstein-Nikolsburg od Hartneida III (Jacob Falke, *Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein*, Bd. I, Wien, 1868)

¹² O hercegovim svadbenim namjerama se u Veneciji znalo još 31. decembra 1453. godine kada je zaključeno da izabrani poslanik treba krenuti na put s darovima kako bi prisustvovao ženidbi hercega Stjepana. ŠIME LJUBIĆ, *Listine o odnosajih između Južnoga Slavenstva i Metakke republike*, Knj. X, Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, Vol. XXII, JAZU, Zagreb, 1891, 24. O planiranim svadbenim svečanostima pisali su: THALLÓCZY, *Studien*, 174-178; ВЛАДИМИР ЂОРОВИЋ, “Из прошлости Босне и Херцеговине. 1. Иваниш Павловић 2. Питање женидбе херцега Стјепана и његових синова 1455. године”, *Годишњица Николе Чутића*, књ. XLVIII, Београд, 1939, 140-145; СИМА ЂИРКОВИЋ, *Херцег Стефан Вукчић Косача и његово доба*, Српска академија наука и уметности, Посебна издања, књ. CCCLXXVI, Одељење друштвених наука, књ. 48, Београд, 1964, 217-218.

¹³ THALLÓCZY, *Studien*, 175. Cf. IGNACIJ VOJE, “Odnos Celjskih grofova prema političkim prilikama u Bosni i Hercegovini u XV vijeku”, u: *Radovi sa simpozijuma “Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura”*, Zenica, 1973, 59.

Kosačama uspostavljeni zaslugom cara Svetog Rimskog Carstva Friedricha III Habsburškog, s kojim je vojvoda Stjepan stupio u kontakt još 1447. godine.¹⁴

Povelja koju je herceg sa sinovima izdao 1. marta 1455. godine u svom gradu Ključu kod Gacka,¹⁵ trebala je regulirati prava njegove buduće supruge, uvjete njihove "trajne i nerazrješive veze", te joj zagarantirati vjerske slobode i osigurati mogućnost da sa sobom povede i svoju pratnju sa svećenicima. Osim toga, herceg se na ime vjenčanog dara obavezao Barbari za izdržavanje pokloniti dvorac s prihodima u iznosu od 2.000 zlatnih florena, za koji joj je također obećao da će nakon njegove smrti moći, ukoliko to poželi, prodati njegovim nasljednicima za sumu od 14.000 zlatnih dukata. S ovim novcem ona je mogla slobodno raspolagati, kako u Bosni, tako i u inozemstvu. Ne znamo koju je utvrdu herceg Stjepan namjeravao prepustiti svojoj novoj supruzi, niti se o tome na osnovu raspoloživih podataka može nagađati.

Iz teksta povelje vidi se da su pregovori o sklapanju braka bili dovedeni skoro do kraja i da se ostvarenje te veze uopće nije dovodilo u pitanje. I u Dubrovniku su izgleda imali pouzdane vijesti da će se svadbe hercega i njegovih sinova odvijati bez zastoja i većih problema. Vijeće umoljenih je 7. marta izdvojilo 600 perpera za potrebu proslave tih svečanosti,¹⁶ a već tri dana kasnije hercegovci poslanici su tražili od Dubrovčana galije i brigentine za dovođenje nevjesta, ali ih je vlada odbila pa su morali potražiti alternativna rješenja.¹⁷ I 11. marta se u Dubrovniku raspravljalo o upućivanju poslanstva na svadbu i o eventualnom daru za slavjenike visoke novčane sume od 3.000 perpera,¹⁸ dok je 22. marta Vijeće umoljenih dopustilo knezu i Malom vijeću da pronadu i pošalju hercegu trubačice, trubače i svirače raznih instrumenata. Međutim, sačuvana odluka je indikativna

¹⁴ THALLÓCZY, *Studien*, 175.

¹⁵ O starom gradu Ključu kod Gacka vidi: СТЕВАН Р. ДЕЛИЋ, "Два стара натписа из Херцеговине (Полице, Кључ)", *Гласник Земаљског музеја*, Књ. XXIII, Сарајево, 1911, 491-502; МИХАИЛО ДИНИЋ, "Земље херцега Светога Саве", *Глас СКА*, књ. CLXXXII, Други разред, Филозофско-филолошке, друштвене и историске науке, књ. 92, Београд, 1940, 229, 248; ДЕСАНКА КОВАЧЕВИЋ-КОЈИЋ, *Градска насеља средњовјековне Босанске државе*, Веселин Маслеша, Сарајево, 1978, 92, 94, 119, 302; ALEKSANDAR RATKOVIĆ, "Grad Ključ kod Gacka (Istorijski pregled i arheološka zapazanja)", *Most – Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu*, god. XXIX br. 171-172 (n.s. 82-83), Mostar, 2004, 66-68, 75-77.

¹⁶ "Prima pars est de offerendo dare ipsis suprascriptos yperperos VI^C qui erunt celebrande nuptie cherzechi et filiorum" (7. mart 1455), DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU (dalje: DAD), *Consilium rogatorum* (dalje: *Cons. Rog.*), vol. XIV, fol. 137v.

¹⁷ "Prima pars est de excusando se a petitione facta per ambassiatores chercech Stiepani pro galeis et fustis. Prima pars est de respondendo et acceptando dictis ambassiatoribus chercech Stiepani de eundo ad nuptias ipsi (?) debito" (10. mart 1455), DAD, *Cons. Rog.*, vol. XIV, fol. 139.

¹⁸ "Prima pars est de mittendo tres ex nobilebus nostris ad nupcias chercech Stiepani et filiorum" (11. mart 1455), DAD, *Cons. Rog.*, vol. XIV, fol. 140; "Prima pars est de donando ad nupcias chercech Stiepani et filiorum yperperi tres mille", *IBIDEM*, fol. 141.

Slika 4. Državni arhiv u Dubrovniku, *Acta Consilii Rogatorum*, vol. XIV, fol. 144v.

pošto je u originalnom tekstu prekriven onaj dio rečenice u kojoj se govori da svirači idu “ukrasiti svadbu hercega i sinova”, što je naknadno zamijenjeno izrazom da oni trebaju ići i “počastiti hercega ovog Uskrsa” (Slika 4).¹⁹

To je bio prvi siguran znak da je u organiziranju svadbe došlo do nekog neočekivanog zapleta te da se slavlje neće odvijati predviđenim tokom. Istraživači su i u pismu kojeg je aragonski kralj Alfons hercegu Stjepanu poslao iz Napulja 5. aprila 1455. prepoznavali odraz tih promjena iako se one nužno ne moraju podrazumijevati. Naime, iz sadržaja tog pisma saznajemo da je hercegov poslanik “egregius miles comes” Pribislav Vukotić obavijestio kralja o njegovom braku ugovorenom s kćerkom “illustris ducis de Payro”.²⁰ Iz toga se u literaturi izvodio zaključak da je već do kraja marta u Napulj stigla vijest da je Barbara od Liechtensteina odbila hercegovu bračnu ponudu što ga je primoralo da novu suprugu potraži na nekom drugom mjestu. Ova situacija iziskuje veću dozu opreza nego joj se ranije pridavalo. Čak i u ubrzanim uvjetima komunikacije koji su bili dostupni u 15. stoljeću, manje od mjesec dana je isuviše kratak vremenski period u okviru kojeg se mogao razviti uzajamni tok informacija na relaciji između Ključa, Mikulova i Napulja. Treba imati

¹⁹ “Prima pars est de dando libertatem domino rectori et eius minori consilio inueniendi et mittendi ad cherzech tibicines, tubicines et alios perites sonare diuersa instrumenta ad (prekriženo: decorando nuptias futuras ipsius cherzech et filiorum) honorando ipsum cherzech his Pasce prout ipsi domino rector et minori consilio videbitur” (22. mart 1455), DAD, *Cons. Rog.*, vol. XIV, fol. 144v. Uskrs je te godine bio 6. aprila.

²⁰ “Reddite sunt nobis littere vestre per nobilem et egregium militem comitem Pribislavum devotum nobisque dilectum qui vigore credentie in ipsis litteris apposite nobis retulit vos contraxisse matrimonium cum filia illustris ducis de Payto (*sic!*) duosque ex filiis vestris matrimonio locasse, unum scilicet cum nepte illustrissimi uxoris despoti Cervie, alterum verum cum sorore spectabilis et magnifici comitis Silie” (5. april 1455), THALLÓCZY, *Studien*, 404.

u vidu i to da se radilo o bračnim pregovorima koji po pravilu nisu bili rješavani ishitrenim potezima ovlaštenih poslanika, nego su im prethodili duži pregovori.

Izvjescno je, kako nam pokazuju kasniji događaji, da brak između hercega i Barbare od Liechtensteina ipak nije bio sklopljen,²¹ ali to nije morao biti rezultat njenog odbijanja jer su po naredbi svog gospodara pregovore mogli zaustaviti i hercegovci poslanici. Ukoliko isključimo mogućnost da su kćerka vojvode “de Payro” i Barbara od Liechtensteina zapravo jedna te ista osoba,²² nameće se pretpostavka da je herceg Stjepan paralelno vodio pregovore na više strana i s nekoliko potencijalnih nevjesta. U tom slučaju bi se prema potrebi mogla aktivirati ona opcija koja je u datom trenutku bila najbliža eventualnom ostvarenju.

Pošto herceg nije oženio Barbaru od Liechtensteina, u historiografskoj literaturi preovladalo je mišljenje da je njegova druga žena bila upravo ona spomenuta u pismu od 5. aprila. Međutim, suprotno od toga kako je ovom pitanju prilazila dosadašnja historiografija, ovdje smo dužni naglasiti da nije sasvim sigurno da je herceg Stjepan na kraju oženio upravo onu damu spomenutu u Alfonsovom pismu, pošto njegov poslanik aragonskom kralju nije uopće javio da je brak s kćerkom vojvode “de Payro” zaključen, nego tek da je ugovoren (“vos contraxisse matrimonium”).²³ Ako je mogao propasti hercegov ugovoreni brak s Barbarom od Liechtensteina, isto tako je mogao propasti i neki drugi dogovor na kojeg je u prethodnom periodu sigurno računao.

S druge strane, mnogi su autori na osnovu pisma kralja Alfonsa također nagađali i o porijeklu hercegovke “zamjenske” supruge koju je doveo nakon što se odustalo od braka s Barbarom od Liechtensteina. Pošto se prema podacima iz hercegovog testamenta i njegova

²¹ U Kneževskoj zbirci porodice Liechtenstein u Beču nalazi se potvrda upravo ove Barbare od Liechtensteina iz 1460. godine u kojoj se odriče obiteljskog naslijeđa u korist svoje braće pošto je sklopila brak sa Heinrichom Streinom od Schwarzenaua. Iz sačuvanog dokumenta se ne naziru ikakve veze sa hercegom. THALLÓCZY, *Studien*, 174, 177. Cf. JACOB FALKE, *Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein*, Bd. I, Wien, 1868, 461. Barbarin suprug Heinrich Strein bio je krupni austrijski velikaš. Učestvovao je u poslanstvu cara Friedricha III na kongres u Mantovi kojeg je 1459. godine organizirao papa Pio II, a bio je i jedan od carevih glavnih savjetnika za vrijeme osmanskih upada u austrijske zemlje iz bosanskog pravca početkom osme decenije 15. stoljeća. Cf. E[RICH] M[ARIA] LICHNOWSKI, *Geschichte des Hauses Habsburg*, Siebenter Theil (Kaiser Friedrich III. und sein Sohn Maximilian), Wien, 1843, 31, 131.

²² Navođenje izraza “dux de Payro” svakako može biti i odraz nejasnog poimanja geografskih ili političkih oblasti u udaljenim zemljama, što nije bio tako rijedak slučaj tokom srednjeg vijeka, međutim, svoje zaključke ne bismo smjeli temeljiti na činjenici da danas ne možemo prepoznati o kojem srednjovjekovnom vojvodstvu se radi.

²³ Neosnovana su razmišljanja Vladimira Ćorovića o razlozima zbog kojih je herceg odlučio obavijestiti aragonskog kralja o svadbi koja u to vrijeme nije bila zaključena: “Шта је, онда, требало Херцегу да јавља у Напуљ, да је свадба већ свршена, кад му невеста још није била ни кренула? На ово питање врло је тешко наћи разложен одговор. Чудновата је уопште ова цела ствар, иако је разумљива. Херцег није, од срамоте, могао остати на по пута, кад је припремио свадбу и позвао на њу пријатеље и из земље и са стране”. ЂОРОВИЋ, “Из прошлости Босне и Херцеговине”, 144.

druga žena također zvala Barbara,²⁴ njoj su pojedini istraživači ishitreno pridavali pridjev “de Payro”.²⁵ Međutim, to se porijeklo teško može prepoznati, pogotovo ako imamo u vidu da nismo sigurni da je brak s tom osobom uopće sklopljen. Ništa u dostupnim izvorima ne upućuje na to da je hercegova druga supruga Barbara bila istovjetna kćerki vojvode “de Payro”.²⁶ To ipak nije spriječilo pojedine istraživače da u pridjevu “de Payro” prepoznaju njemačku pokrajinu Bavarsku, kako je to prvobitno učinio Konstantin Jireček,²⁷ a za njim i neki drugi predstavnici struke.²⁸

²⁴ ЉУБОМИР СТОЈАНОВИЋ, *Старе српске повеље и писма*, књ. I/2, СКА, Београд – Сремски Карловци, 1934, 88. Иако се и друга hercegova жена звала Barbara, она ипак није била истовјетна Barbari од Liechtensteina. То се закључује по томе што је ова потонја била још жива 24. новембра 1460, док је hercegova Barbara преминула у јуну 1459. године. Cf. THALLÓCZY, *Studien*, 177. Једини аутор који алудира на могућност да се Barbara од Liechtensteina тек након развода брака с hercegom Stjepanom удала за Heinricha Streina је J. E. Horky: “... Barbara, welche im J. 1455 an den bosnischen Woiwoden Stephan im J. 1460 aber zum andernmal an Heinrich Strein von Schwarzenau vermählt wurde...”, HORKY, “Das Fürstenhaus Lichtenstein-Niklasburg (Fortsetzung)”, 219.

²⁵ Npr. код Lajosa Thallóczyja: “Wir wissen auch, daß diese Barbara ‘filia illustris ducis de Payro (!) war”, THALLÓCZY, *Studien*, 174. Као “Barbara filia illustris ducis de Payro (1455 - Juni 1459)” наведена је у истој књизи и у родословном стаблу Косача. ИДЕМ, 181. Cf. ЋОРОВИЋ, “Из прошлости Босне и Херцеговине”, 145. На исти случај наилазимо и у djelu Sime Ćirkovića: “Уместо Барбаре Лихтенштајн, која је, изгледа, у задњем тренутку одбила да се уда за херцега, на пут у Босну је пошла нека друга Барбара, кћи ducis de Payro”, ЋИРКОВИЋ, *Херцег Стефан Вукчић Косача*, 218. Тако је наведена и у регистру: “Барбара de Payro, друга жена херцега Стефана”, ИДЕМ, 293. Слично поступа и JOHN V. A. FINE, *The Bosnian Church: Its Place in State and Society from the Thirteenth to the Fifteenth Century*, Saqi Books – The Bosnian Institute, London, 2007, 258, 414.

²⁶ Искључена је могућност да је hercegova друга supruga Barbara била удовица бана Petra Talovca (Kliškog), “porijeklom srpska princeza”, како то пишу КАРЛ ПЕЦ, “Ахмед паша Херцеговић”, *Гласник Земалског музеја*, књ. VI, 1894, 361 и СІРО TRUHELKA, “Турско-словјенски споменици дубровачке архиве”, *Гласник Земалског музеја*, књ. XXIII, Сарајево, 1911, 455. Удовица бана Petra звала се Hedviga, и унаоач чињеници да су вођени преговори о склапању брака између ње и hercega, зна се да до тога никада није дошло. “Quum illustris dominus Stefanus dux sancte Save defuncta uxore sua, nunc querit contrahere matrimonium cum uxore olim banni Petri pro habendo in manibus suis Clissam et alia loca filiorum dicti quondam banni Petri” (22. januar 1454), LJUBIĆ, *Listine*, Књ. X, 25. Cf. ЋИРКОВИЋ, *Херцег Стефан Вукчић Косача*, 205-206, 218; НЕВЕН ИСАИЛОВИЋ, “Брачни планови Котроманића и државна политика Босне половином XV века”, у: *Пад српске Деспотовине 1459. године*, (ур. Момчило Спремић), САНУ, Београд, 2011, 205-207.

²⁷ “... die zweite (1455) Barbara ‘filia illustris ducis de Payro’ (Bayerin?)”, KONSTANTIN JIREČEK, *Geschichte der Serben*, Bd. II (1371-1537), Verlag Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1967, 205

²⁸ Најчешће у расправима о порijekлу hercegovog sina Stjepana, који је на двору сultана Mehmeda II приміо islam и узео име Ahmed-paša Hercegović: “On his mother’s side he was descended from the family of the Dukes of Bavaria (Duke of Payro meaning Bayern)”, HEATH W. LOWRY, *The Nature of the Early Ottoman State*, SUNY Press, New York, 2003, 126. Cf. ГЛИША ЕЛЕЗОВИЋ, *Турски споменици*, Књ. I, Св. I, СКА, Зборник за источњачку историску и књижевну грађу, Серија прва, Књ. I, Београд, 1940, 591-593.

Kako su to primjetili još ranije Lajos Thallóczy i Vladimir Ćorović, ovakvim pretpostavkama treba pristupati uz dosta rezerve.²⁹

U svakom slučaju, herceg je zbog neočekivanih dešavanja uskoro morao odustati od trostruke svadbe jer je i Vladislavljeva ženidba odgođena iz nepoznatih razloga. Unatoč tome, znamo da je herceg Stjepan sklopio brak s novom nevjestom u maju mjesecu 1455. godine, pošto je dubrovačka vlada 10. maja izdala uputstvo svojim poslanicima kod hercega da mu čestitaju na ženidbi, izraze zadovoljstvo priređenim slavljem te da mu izjave da Bosna “nikada nije vidjela dan dostojniji da se zapamti”.³⁰ Iz dubrovačkih dokumenata saznajemo da su na hercegovoј svadbi bili prisutni i poslanik kralja Alfonsa Aragonskog, Sperante in Deo Cardona,³¹ te izvjesni Guilliemo, opat iz Perpinjana.³²

UMJESTO ZAKLJUČKA

Povelja hercega Stjepana Vukčića Kosače koju je iz svoje rezidencije u Ključu uputio prema Mikulovu predstavlja mali fragment odraza kompleksnih bračnih pregovora vođenih s potencijalnim suprugama i njihovim predstavnicima od kraja 1453. do aprila 1455. godine. Iako se prema sadržaju dokumenta vidi da se sklapanje braka između hercega Stjepana i Barbare od Liechtensteina smatralo skoro riješenim pitanjem, ono ipak u konačnici nije ostvareno. O razlozima takvog ishoda može se samo nagađati. U historiografiji se pretpostavljalo da je herceg od austrijske gospođice dobio odbijenicu, ali izvori koji nam

²⁹ Npr: “Ob es sich um eine ‘bayerische’ Herzogin oder eine andere handelt, wissen wir nicht, allerdings war sie aus einer fremden und nicht südslavischen Familie”, THALLÓCZY, *Studien*, 174. Cf. ЋОРОВИЋ, “Из прошлости Босне и Херцеговине”, 145.

³⁰ “Hora hano mandato noy ambassadori et zentilhomeni soi per questa unica caxone zoe per honorar la vostra signoria et de vostri figlioli et de realegrarse ad questa solemnita et alla celebratione de queste triumfante noze che mai la prouincia de Bosna non vite zorno piu digno de memoria. La prefata signoria de Ragusa desidera et prega che questa tal eccellente festa sia ad laude et gloria de colui el qual prima institui el sancto matrimonio nel paradiso terestre tra li primi parent nostri sia ad laude et gloria de tuta la corte celeste, sia ad laude, gloria, pace, conseruation et augmento delle signorie vostre et de tuta casa vostra” (10. maj 1455), DAD, *Lettere di Levante* (dalje: *Lett. di Lev.*), vol. XIV, fol. 165v. Cf. ЋИРКОВИЋ, *Херцег Стефан Вукчић Косача*, 217-218.

³¹ “Della viguera questi puochi zorni uno caualier ambassiator del re de Aragona a cherzech per nome misser Sperante in Deo Cardona...” (26. maj 1455), DAD, *Lettere di Levante* (dalje: *Lett. di Lev.*), vol. XVI, fol. 204. Cf. ЋИРКОВИЋ, *Херцег Стефан Вукчић Косача*, 218 n. 77.

³² “Ser Palladinus Mar. de Gondola super se et bona sua se solemniter obligauit sub pena et ad penam ducatorum auri quingentorum Guilliemo abbati de Perpignano quia offertur se iturorum ad cherzech Stiepanum cum ambassiatoribus nostris ituris ad nuptias dicti cherzechi et filiorum...” (16. april 1455), DAD, *Diversa Cancellariae*, vol. LXV, fol. 19v. Cf. ЋИРКОВИЋ, *Херцег Стефан Вукчић Косача*, 218 n. 77.

stoje na raspolaganju to izričito ne potvrđuju. Pregovore su jednako tako na hercegovu inicijativu mogli prekinuti i njegovi poslanici.

Istraživačima je poseban problem predstavljalo pismo araguskog kralja Alfonsa u kojem se tvrdi da je herceg ugovorio brak s kćerkom vojvode "de Payro". Mnogi su iz te vijesti razumijeli da je taj brak i konačno formaliziran, te da je hercegova nova supruga poticala iz Bavarske. Ne posjedujemo konkretne podatke koji bi govorili u prilog tome da je herceg oženio upravo tu damu spomenutu u kraljevom pismu, niti se pretpostavka o njenom bavarskom porijeklu može prihvatiti. U ovome trenutku najsigurnije je zaključiti da će nam do otkrića novih izvornih podataka mnoge pojedinosti oko hercegovog drugog braka i druge supruge ostati nepoznate.

THE CHARTER OF DUKE STJEPAN VUKČIĆ KOSAČA TO BARBARA OF LIECHTENSTEIN

(Ključ, 1st of March 1455)

Summary

The original letter of Duke Stjepan Vukčić Kosača, issued on the 1st of March 1455 in Ključ, which regulated the possible relations between him and his potential bride Barbara of Liechtenstein, is today preserved in the Princely Collection of the Liechtenstein family in Vienna. The text of the document was hitherto published only in the works of the Hungarian historian Lajos Thallóczy. However, he did not supply an image of the charter and described it only summarily indicating that it was written on parchment and that the script was in bluish ink. Apart from that, he also remarked that the letter was composed in poor Latin and that the concept was probably created by Ruggiero, the Duke's scribe.

The charter is of a rectangular shape and was folded twice vertically and once horizontally (not counting the folded lower margin). On the very bottom of the document a broken dark brown wax lump with a red seal image was attached to the parchment by a red silk braided cord. Even though it is very difficult to speak about the broken seal, it can be concluded that it is in fact the great seal of Duke Stjepan, for which many historians considered was preserved only on one charter of his son Vlatko from the 26th of July 1470. We can now confirm that the seal was indeed used on the official charters of Duke Stjepan, even though the seal image is almost completely destroyed.

The contents of the charter are connected to the plans of Duke Stjepan to arrange great nuptial festivities in 1455 for the weddings of his two sons, but also for his own marriage since he was a widower from October 1453. It is still an open question how did the Duke get in touch with the court in Nicolsburg, today Mikulov in the Czech Republic, and under which circumstances did the combinations about the marriage relations with the Austrian princely dynasty of Liechtenstein emerge. The charter which the Duke issued together with his sons was supposed to regulate the rights of his future spouse, the conditions of their "lasting and indissoluble union", guarantee her religious rights and allow her to have her own retinue with priests. Apart from that, the Duke also promised to present Barbara a wedding gift in the form of a castle with an income of 2.000 golden florins. In the case of his death, the charter stipulated that Barbara could sell the castle to his heirs for a hefty sum of 14.000 golden ducats. She could then freely dispose with this money in Bosnia, as well as abroad. Despite all the trouble and incurred expenses, the marriage was never realized, and in May of 1455 Duke Stjepan married another woman, also named Barbara.